

4、*Crop J* 南农张阿英：NMT 发现 CBL5 促盐胁迫下谷子根排 Na⁺，为 CBLs 耐盐功能分析提供关键数据

通讯作者：南京农业大学 张阿英

所用 NMT 设备：NMT 耐盐机制分析仪

由于 *SiCBL5* 在根中的高表达表明 *SiCBL5* 可能影响根中 Na⁺ 的外排，故采用非损伤微测技术（NMT）检测根中 Na⁺ 的外排速率。NaCl 预处理的野生型和 *SiCBL5* 转基因植株的所有根系均表现出 Na⁺ 外排的特性。RNAi-*SiCBL5* 植株根系 Na⁺ 外排速率明显弱于野生型，*SiCBL5* 过表达植株根系 Na⁺ 外排速率明显强于野生型。NMT 发现 CBL5 促盐胁迫下根排 Na⁺ 为 CBLs 通过调节 Na⁺ 稳态促谷子耐盐提供直接证据。

扫码查看本文详细报道